

**XUSUSIYLASHTIRISH VA O'ZBEKISTON AKSIYADORLIK
JAMIYATLARIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSİYALARNI JALB QILISH
ISTIQBOLLARI**

Hamidulin Mikhail Botisovich

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi
Davlat boshqaruvi Akademiyasi

Annotasiya. Maqolada davlat mulkini xususiyashtirish jarayonining retrospektiv tahlili va yangi O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalarni jalb qilish hajmini oshirishning asosiy omili sifatida korporativ boshqaruv amaliyoti samaradorligini oshirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. xususiyashtirish, korporativ boshqaruv, aktsiyalar, aktsiyadorlik jamiyatlari, Real va moliyaviy investitsiyalar, fond bozori.

**ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА**

Хамидулин Михаил Борисович

Доктор экономических наук, профессор Академия государственного
управления при Президенте РУз

Аннотация. В статье рассматривается ретроспективный анализ процесса приватизации государственной собственности и предпринимаемые меры по повышению эффективности практики корпоративного управления, как основных факторов увеличения объема привлечения инвестиций в экономику Нового Узбекистана.

Ключевые слова. приватизация, корпоративное управление, акции, акционерные общества, реальные и финансовые инвестиции, фондовый рынок.

**PRIVATIZATION AND PROSPECTS OF ATTRACTING DIRECT
INVESTMENTS IN JOINT-STOCK COMPANIES OF UZBEKISTAN**

Khamidullin Mikhail Borisovich

Doctor of Economics, Professor, Academy of Public Administration under the President of
the Republic of Uzbekistan

Abstract. The article considers a retrospective analysis of the process of privatization of state property and the measures taken to improve the efficiency of corporate governance practices as the main factors in increasing the volume of attracting investment in the economy of the New Uzbekistan.

Keywords. privatization, corporate governance, shares, joint stock companies, real and financial investments, stock market.

DOI. 10.5281/zenodo.6613908

Введение. Основу достижения передовых рубежей инновационного развития национальной экономики, предусмотренной Стратегией развития Нового Узбекистана¹ составляет многоукладная экономика с развитым корпоративным сектором. Масштабные работы по модернизации промышленного

производства и строительства современных высокотехнологичных производственных объектов требуют проведения активной инвестиционной политики, предусматривающей использование широкого спектра форм и методов привлечения инвестиционных ресурсов.

Одним из главных источников привлечения инвестиционных ресурсов

¹ Указ Президента от 28.01.2022г. №УП-60

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

должна стать, проводимая ускоренная приватизация государственных активов, крупнейшие из которых преобразуются в публичные акционерные общества, акции которых предназначены для реализации иностранным инвесторам на ведущих мировых фондовых биржах.²

В этой связи наличие прозрачной системы корпоративного управления в отечественных акционерных обществах становится главным фактором повышения доверия инвесторов к эмитентам и служит гарантией справедливой оценки реализуемых активов. В частности, на это обращает внимание и преамбула к принципам корпоративного управления, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечающая, что «Те страны, которые хотят в полной мере воспользоваться возможностями глобальных рынков капитала и привлекать долгосрочный «терпеливый» капитал, должны иметь такие механизмы корпоративного управления, которые пользуются доверием, понятны по обе стороны границы и соответствуют международным принципам. Даже если иностранные источники капитала не являются основными источниками капитала для корпораций, соблюдение надлежащей практики корпоративного управления поможет повысить степень доверия со стороны отечественных инвесторов, снизить стоимость привлечения капитала, обеспечить нормальное функционирование финансовых рынков и, в конечном счете, использовать более устойчивые источники финансирования».³

Несмотря на то, что процесс приватизации и внедрение передовых методов корпоративного управления начались практически с первых дней

обретения независимости Республикой Узбекистан, наука и практика корпоративного управления, ввиду своей сложности и постоянного диалектического развития, требуют постоянного совершенствования, подтверждением чего стало принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 8.04.2022г. № УП-101 «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора».

Методология исследования.

Статья написана на основе метода монографического исследования, проведенного в ходе практической работы авторов исследования в качестве ученых-исследователей проблем регионального развития, а также практической работы в качестве члена наблюдательных советов ряда акционерных обществ Узбекистана (АО «Узавтогаз», АО «Ташкентский масло-жировой комбинат», АО «Ташкент теплоцентральный», АКБ «Хамкорбанк»). Достоверность исследования обусловлена применением методов статистической выборки, анализа и синтеза.

Классификация видов инвестиций определяется типом критерия, положенного в ее основу. Этим объясняется разнообразие существующих классификаций, имеющих право на существование, поскольку они позволяют совершенствовать анализ инвестиций с целью повышения эффективности их использования.

Наиболее важным для целей изучения корпоративного управления является понимание различий инвестиций по объекту вложений:

- реальные/капитальные инвестиции
- вложение средств в реальные активы, приобретение зданий, сооружений, объектов недвижимой собственности, других основных фондов и нематериальных активов, которые

² Указ Президента Республики Узбекистан от 27.10.2020 года №УП-6096

³ OECD Principles of Corporate Governance(найти ссылку в интернете)

подлежат амортизации. К реальным активам можно отнести и личное вещественное имущество - золотые вещи, антиквариат, произведения искусства и другие предметы коллекционирования;

- финансовые инвестиции - приобретение корпоративных прав, ценных бумаг и других финансовых инструментов. Большое количество видов ценных бумаг предоставляет инвесторам различные инвестиционные возможности. В основном различают вложения инвестиционного (долгосрочного) вложения в фондовые ценности (акции, облигации), инструменты денежного и кредитного рынков (депозитные сертификаты, казначейские обязательства, векселя, свопы), инвестиции спекулятивного или страхового характера в различные производные ценные бумаги (опционы, фьючерсы, варранты, коносаменты) и др.

Результаты исследования. С первых дней провозглашения независимости в программе структурного реформирования Республики Узбекистан особое место занимает развитие финансовой системы и повышение эффективности использования финансовых инструментов в инвестиционном обеспечении национальной экономики. Сегодня стало очевидно, что необходимым условием устойчивого развития республики является высокая инвестиционная активность, которая достигается за счет привлечения и эффективного использования всех известных источников финансирования, включая собственные средства корпораций, централизованные инвестиции, средства банковской, пенсионной, страховой системы и рынка ценных бумаг.

На протяжении последних десятилетий мировое сообщество развивается в направлении образования единого экономического пространства, где основными хозяйствующими субъектами становятся не страны, а различные организационно-

экономические объединения, и в первую очередь - корпорации. В XXI веке корпорации как форма частного коллективного предпринимательства стали одними из самых распространённых и наиболее эффективных организационно-правовых конфигураций, с достаточно эффективной схемой финансирования посредством финансовых инвестиций.

Осуществление финансовых инвестиций свидетельствует об инвестиционной гибкости корпорации. Экономические выгоды присутствия корпораций на рынке ценных бумаг заключаются в новых возможностях диверсификации роста и доходности компании. Анализ структуры реальных и финансовых инвестиций позволяет структурировать устойчивый набор положительных признаков, характерных обоим видам инвестиций, дающих им право эффективно конкурировать и взаимодействовать друг с другом.

Одним из драйверов развития конкурентоспособной национальной экономики выступает сильный корпоративный сектор. При этом для развивающейся экономики Узбекистана актуальной остается задача привлечения прямых долгосрочных инвестиций, главным источником которых остается фондовый рынок. Именно реализация акций, являющихся документарным подтверждением внесения вклада инвестора в формирование уставного фонда предприятия, приносит прямые и фактически бессрочные инвестиции. По понятным причинам открытый и прозрачный бизнес, как часть нематериальных активов, помогает компании строить стабильные отношения с инвесторами для привлечения необходимых ресурсов. Отсюда возрастающий интерес инвесторов к национальной системе корпоративного управления, подразумевающей практическое использование международно-признанных принципов корпоративного управления,

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

разработанных в 1999 году Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD).

Привлекательность акции как объекта инвестирования заключается в том, что, сохраняя все достоинства капитала, титулом собственности на который она является, акция обладает стоимостью и возможностью приносить доход. Эти две инвестиционные характеристики акции многократно мультиплицируются благодаря свойственным только этой ценной бумаге родовым преимуществам. Так, акция может приносить доход в виде дивидендов, что является результатом работы предприятия на рынке реального капитала, а также в виде роста курсовой стоимости вследствие умелой корпоративной политики на финансовом рынке.⁴

То же и со стоимостью акции. Номинальная стоимость акции является эквивалентом части реального капитала, а ее рыночная стоимость есть результат возросшего доверия финансового сектора к системе корпоративного управления акционерным обществом. Таким образом, в отличие от предшественников (предприятий других организационно-правовых форм хозяйствования), ориентированных главным образом на производство товаров и связи с товарными рынками, акционерное общество (АО) производит не только материальные, но и фондовые ценности, стремясь эффективно реализовать последние на специализированных рынках. Данную позицию, в частности, разделяет Т. Веблен, который прямо указывает на то, что «корпорация - это всегда предприятие бизнеса; она является

средством делать деньги, а не производить товары».⁵

Таким образом, важнейшим признаком корпорации, подтверждающим двойственность ее положения в системе «реальный капитал - фиктивный капитал», является «двойное финансирование». С одной стороны, финансирование осуществляется за счет амортизации, нераспределенной прибыли и кредитов банка, а с другой - посредством выпуска и продажи ценных бумаг. Первый тип актуализирует финансовые возможности реального, а второй - фиктивного капитала (подобное разграничение носит условный характер, поскольку всего лишь фиксирует акценты). Вполне очевидно, что крупные корпорации в промышленности располагают реальными шансами финансировать свое развитие за счет внутренних возможностей.⁶

Анализ. Акционерные общества Узбекистана были образованы, как и большинство на постсоветском пространстве, в процессе приватизации государственной собственности. Создание в 1993 году Республиканской фондовой биржи «Ташкент» и возможность «по настоящему» торговать фондовыми инструментами приводили к повсеместному преобразованию государственных предприятий в открытые акционерные общества, число которых достигло к 1995 году почти десяти тысяч.

Однако, очень быстро эйфорию первых лет приватизации сменил более прагматический подход, вызванный возникновением ряда проблем функционирования мелких акционерных обществ. Во-первых, отсутствие ограничений на приобретение акций

4 Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления// Иннов: электронный научный журнал, РФ УДК 336.62 16.03.18 9:25 5/10.

5 Веблен Т. Теория праздного класса: Пер. с англ. С.Г. Сорокиной. -М.: Прогресс, 1984. С.46.

6 Хамидулин М.Б. О родовых преимуществах и недостатках акционерной формы хозяйствования// Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы. -Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2014. С. 170.

членами трудовых коллективов привело к созданию так называемых рабочих акционерных обществ (аналог американских ESOP). Отсутствие у отечественных рабочих (в отличие от западных) страха потери работы и объективно низкий уровень жизни привели к тому, что прибыль предприятий стала «проедаться» путем направления ее на выплату дивидендов. Соответственно нехватка средств на модернизацию и расширенное воспроизводство привели к массовому снижению эффективности деятельности вновь образованных акционерных обществ.

В-вторых, инсайдерская модель приватизации, реализованная в отношении мелких предприятий, не смогла создать слоя эффективных частных собственников. Это привело к тому, что руководители исполнительного органа оказались вне контроля частных акционеров, поскольку последние не берут на себя ответственность за решения и, соответственно, за результаты работы, надеясь на других, имеющих большее количество акций, что западные экономисты называют проблемой «бесплатного проезда» (*free raider*).

В-третьих, не был активизирован и процесс послеприватизационного перераспределения акций, который мог бы в значительной степени ослабить первоначальную нерациональность структуры их распределения. Произошло это вследствие отсутствия зрелого, ликвидного и хорошо отрегулированного фондового рынка. Возможность приобретения предприятия полностью (фактически за бесценок) естественно не стимулировала вторичных эмиссий акций и привела к развитию неорганизованного внебиржевого рынка, на котором крупные акционеры, зачастую руководители этих обществ, скупали акции у членов трудового коллектива, полученные последними по льготной подписке в процессе приватизации.

С целью исправления ситуации правительством было принято решение о восстановлении (увеличении) государственной доли в предприятиях, имеющих стратегическое значение и выпускающих продукцию высокой социальной значимости. Однако данная мера породила проблему эффективности управления государственным пакетом акций, который был передан в доверительное управление отраслевым ассоциациям, холдингам, государственным акционерным компаниям, сохранившимся министерствам.

Кроме того, высокая доля акций, находящихся в собственности государства и их недоступность для свободного обращения сделала невозможным оценку фондовым рынком качества корпоративного управления в большинстве отечественных акционерных обществ. В результате такого структурного соотношения фондовый рынок Узбекистана не смог выполнить своей дисциплинирующей и корректирующей роли в системе корпоративного управления.

Коренное изменение положения дел в вопросах повышения инвестиционной привлекательности узбекских акционерных обществ было предпринято с принятием Указа Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003г. № УП-3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана». Согласно Указа в частности были приняты кардинальные меры по:

- увеличению минимального размера уставных фондов открытых акционерных обществ до суммы эквивалентной 50000 долл. США, либо преобразование их в предприятия другой организационно-правовой формы хозяйствования;

- реализацию в частную собственность государственных пакетов размером менее 25%;

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

-передачу сохраняющихся государственных пакетов акций в доверительное управление частным управляющим компаниям.

В результате количество акционерных обществ снизилось, а их капитализация подросла. Однако это не привело к резкому увеличению оборотов фондовой биржи, поскольку увеличение уставных капиталов произошло в основном за счет капитализации нераспределенной прибыли прошлых лет и сопровождалось увеличением номинальной стоимости акций, находящихся на руках у акционеров.

Необходимо отметить, что работа по совершенствованию системы корпоративного управления никогда не выпадала из поля зрения Президента и правительства Республики Узбекистан. В этой связи необходимо упомянуть Указ Президента Республики Узбекистан от 18.11.2008 г. № УП-4053 «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий реального сектора экономики», установивший минимальный размер уставного фонда для вновь создаваемых акционерных обществ эквивалентный 400,0 тысячам долл. США на дату государственной регистрации общества, а также Указ от 24.04.2015 г. № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», утвердивший Программу мер по коренному совершенствованию системы корпоративного управления. В ходе увеличения уставных фондов в республике сохранилось около 800 акционерных обществ, остальные были преобразованы в другие организационно-правовые формы хозяйствования.

Поскольку в это же время были приняты новые редакции законов Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (2014 г.), «О биржах и биржевой деятельности» (2014 г.), «О рынке ценных бумаг» (2015 г.), «Об

инвестиционных и паевых фондах» (2015 г.), современный, пятый этап (2003 г. по н/в) развития узбекского рынка ценных бумаг можно охарактеризовать как этап укрупнения отечественных акционерных обществ и развития системы корпоративного управления.

Анализ. Организация корпоративного управления неразрывно связана с финансовыми вопросами, так как вид корпоративного контроля зависит от структуры учредительного (акционерного в первую очередь) капитала. В свою очередь структура капитала во многом производна от уровня развития корпоративного управления. Привлечение потенциальных инвесторов-акционеров и инвесторов определенных проектов, зависит от действенности корпоративного построения, основные инструменты которого согласно международно-признанным принципам корпоративного управления OECD должны быть аналогичными во всех странах. Таким образом, корпоративные финансы, с одной стороны выступают как механизм реализации интересов участников корпоративных отношений, с другой, как критерий оценки эффективности корпоративного управления.

Изучение корпоративного управления зачастую основывается на допущении, что рынок капиталов эффективно отражает стоимость предприятия в цене акции. Поскольку акции корпораций свободно продаются на фондовой бирже, это позволяет структуре собственности быть достаточно диверсифицированной. В этом случае предполагается, что принцип равного доступа к информации соблюдается и инсайдерское⁷ доминирование можно успешно преодолеть.

⁷ Инсайдер (от англ. inside – «внутри») – лицо, имеющее доступ к коммерческой тайне фирмы благодаря своему служебному положению или

Взаимное влияние приватизации, корпоративного управления и фондового рынка можно рассматривать с двух позиций. С одной стороны, фондовый рынок влияет на приватизацию, способствуя мобилизации внутренних и внешних финансовых ресурсов. Индикаторы рынка показывают текущее состояние финансовой системы – размер рынка, уровень ликвидности, возможности аккумулирования свободных сбережений, т.е. ключевые факторы при принятии решений о том, что, как и когда продавать. Это облегчает принятие решений о приватизации тех или иных предприятий. С другой стороны, углубление процесса приватизации государственной собственности увеличивает количество обращающихся на рынке акций, адекватное корпоративное управление повышает инвестиционную привлекательность акционерных обществ – тем самым, стимулируя дальнейшее развитие фондового рынка.

В странах с развитыми рынками ценных бумаг данная оценка происходит через изменение курсовой стоимости акций: наличие эффективной системы корпоративного управления приводит к росту стоимости акций и наоборот. При этом, дисциплинирующим сегментом фондового рынка, как правило, выступает вторичный рынок, где происходит изменение курса акций вследствие осуществления на предприятии корпоративных действий⁸ и соответствующая обратная реакция рынка на них.⁹

родственным связям (Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. С. 248.

⁸ Под корпоративными действиями понимается изменение в органах управления, объявление ожидаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности, отчетов аудиторов, выплаты дивидендов и др.

⁹ Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления. - Иннов: электронный научный журнал, РФ УДК 336.62 16.03.18 9:25 259

Выводы и предложения. В Республике Узбекистан до последнего времени государство не выставляло на открытую продажу государственные пакеты акций делая ставку на привлечение стратегических инвесторов. Поскольку национальный фондовый рынок не загружен спекулятивным капиталом он фактически выполняет функцию перераспределения государственной собственности. С одной стороны, приобретая акции узбекских эмитентов инвесторы становятся собственниками реальных, и зачастую недооцененных активов, что обещает хорошую перспективу, как в плане роста реального так и фиктивного капиталов. В совокупности с имеющимися значительными стратегическими ресурсами, квалифицированным трудовым потенциалом и, беспрецедентными преференциями и льготами, предоставляемыми узбекским законодательством, стратегическим иностранным инвесторам, призыв инвестировать в узбекскую экономику не кажется необоснованным.

Однако, продажа акций инвестору – это только первый этап приватизации объекта. При этом в подавляющем большинстве случаев, при разгосударствлении и приватизации, средства от продажи акций поступают собственнику предприятия – государству. Приватизация государственного объекта направлена, прежде всего, на то, что новый собственник начнет работу по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, по обновлению и модернизации производства, обновлению технологий и продуктовой линейки, то есть дальнейшее вложение инвестиций.

Вопрос размещения корпоративных ценных бумаг требует отдельного внимания, так как в настоящее время практически отсутствует система привлечения средств домохозяйств на фондовый рынок республики. В настоящее время

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

фондовый рынок Узбекистана и особенно вторичный рынок ценных бумаг существует как бы отдельно от реальной экономики. Ценные бумаги предприятий покупают для обеспечения контрольного пакета и получения доступа к средствам производства. Однако построить фондовый рынок на неработающих активах нельзя.¹⁰

Отсутствие вторичного сегмента снижает дисциплинирующую и контролирующую функцию фондового рынка за эффективностью корпоративного управления и не дает возможности проведения реальной рыночной оценки стоимости акционерного общества. Все это снижает ликвидность акций и в конечном счете инвестиционную привлекательность отечественных эмитентов.

В Республике Узбекистан при формировании структурной модели корпоративного управления необходимо учитывать как общие процессы внутреннего управления, характерные для развитых стран, так и особые, которые связаны с дополнением «внутренней» системы корпоративного управления с «внешней» системой, использовать производственные, организационные и финансовые возможности основных звеньев модели (организационно-экономического механизма), согласовывать интересы и подходы разных групп физических лиц - участников корпорации в распределении акционерной прибыли.

Одним из методов решения данной задачи может стать проведение

внутренних IPO, позволяющих решить как проблему макроэкономической стабильности, путем развития многоукладной экономики, так и абсорбировать средства населения, перенаправив их из теневого сектора экономики в предприятия реального сектора экономики.

Используемая литература:

1. Указ Президента от 28.01.2022г. №УП-60
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 27.10.2020 года №УП-6096
3. OECD Principles of Corporate Governance(найти ссылку в интернете)
4. Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления// Иннов: электронный научный журнал, РФ УДК 336.62 16.03.18 9:25 5/10.
Веблен Т. Теория праздного класса: Пер. с англ. С.Г. Сорокиной. -М.: Прогресс, 1984. С.46.
5. Хамидулин М.Б. О родовых преимуществах и недостатках акционерной формы хозяйствования// Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы. –Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2014. С. 170.
6. Инсайдер (от англ. inside – «внутри») – лицо, имеющее доступ к коммерческой тайне фирмы благодаря своему служебному положению или родственным связям (Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007. С. 248.
7. Под корпоративными действиями понимается изменение в органах управления, объявление ожидаемых результатов финансово-хозяйственной деятельности, отчетов аудиторов, выплаты дивидендов и др.

¹⁰ Хамидулин М.Б., Турсунов И.Б. Повышение влияния корпоративного управления на инвестиционные процессы в Республике Узбекистан// Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами [Электронный ресурс]: материалы V Международной научно-практической конференции, г. Донецк, 17 апреля 2019 г. / отв. ред. О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган / ГОУВПО ДОННТУ. – Донецк: ДОННТУ, 2019. – С. 762.

8. ¹ Хамидулин М.Б., Ташматов Ш.А. К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления. - Иннов: электронный научный журнал, РФ УДК 336.62 16.03.18 9:25 259
9. Хамидулин М.Б., Турсунов И.Б. Повышение влияния корпоративного управления на инвестиционные процессы в Республике Узбекистан// Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами [Электронный ресурс]: материалы V Международной научно-практической конференции, г. Донецк, 17 апреля 2019 г. / отв. ред. О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган / ГОУВПО ДОННТУ. – Донецк: ДОННТУ, 2019. – С. 762.